

TA'LIM SIFATINI TA'MINLASHDA "MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI" HAMDA "AVTOMOBILLAR KONSTRUKTSIYASI" FANLARINING O'ZARO INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI

Xoliqov Davlat Raxmat o'g'li, Jizzax politexnika Instituti
"Muhandislik va kompyuter grafikasi" kafedrası assistenti
xoliqovdavlat772@gmail.com

ANNOTATSIYA: Maqolada "Muhandislik va kompyuter grafikasi" va "Avtomobillar konstruktsiyasi" fanlarini o'quv jarayoniga integratsiyalash muammolari va istiqbollari muhokama qilinadi. Asosiy muammolar, jumladan, o'quv rejalaridagi farqlar, texnik cheklovlar, malakali pedagog kadrlarga bo'lgan ehtiyoj va talabalarni tayyorlashga qo'yiladigan yuqori talablar ta'kidlangan. Shu bilan birga, maqolada bunday integratsiyaning muhim afzalliklaridan: dizayn jarayonlarini yaxshiroq tushunish, murakkab muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish va avtomobil sanoatida innovatsiyalarni rag'batlantirish kabilar qayd etilgan. Mavjud to'siqlarni bartaraf etishning tavsiya etilgan usullari fanlararo dasturlarni ishlab chiqish, o'quv resurslariga sarmoya kiritish, talabalar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rag'batlantirish, moslashtirilgan o'quv dasturini yaratish va sanoat hamkorlarini jalb qilishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar. Muhandislik grafikasi, kompyuter grafikasi, avtomobil dizayni, fanlararo integratsiya, ta'lim innovatsiyasi, avtomobil dizayni, texnik jihozlar, mehnat bozori.

АННОТАЦИЯ В статье рассматривается проблематика и перспективы интеграции дисциплин "Инженерной и компьютерной графики" и "Автомобильные конструкции" в образовательный процесс. Освещаются основные трудности, включая различия в учебных планах, технические ограничения, необходимость квалифицированных преподавательских кадров и высокие требования к подготовке студентов. В то же время, статья подчеркивает значительные преимущества такой интеграции: углубленное

понимание процессов проектирования, развитие комплексных навыков решения задач, повышение конкурентоспособности выпускников и способствование инновациям в автомобилестроении. Предложены пути преодоления существующих барьеров, включая разработку междисциплинарных программ, инвестиции в обучающие ресурсы, стимулирование взаимодействия между студентами, формирование адаптивного учебного плана и привлечение отраслевых партнеров.

Ключевые слова. Инженерная графика, компьютерная графика, автомобильные конструкции, междисциплинарная интеграция, образовательные инновации, проектирование автомобилей, техническое оборудование, рынок труда.

ABSTRACT The article discusses the problems and prospects for integrating the disciplines “Engineering and Computer Graphics” and “Automotive Designs” into the educational process. Key challenges are highlighted, including differences in curricula, technical limitations, the need for qualified teaching staff and high demands on student preparation. At the same time, the article highlights the significant benefits of such integration: enhanced understanding of design processes, development of complex problem-solving skills, increased competitiveness of graduates and promotion of innovation in the automotive industry. Suggested ways to overcome existing barriers include developing interdisciplinary programs, investing in learning resources, stimulating interaction among students, creating an adaptive curriculum, and attracting industry partners.

Keywords. Engineering graphics, computer graphics, automotive designs, interdisciplinary integration, educational innovation, automotive design, technical equipment, labor market.

KIRISH. So‘nggi o‘n yilliklarda turli xil ilmiy fanlarning yaqinlashishi va o‘zaro integratsiyalashuvi tendentsiyasi kuzatildi, bu murakkab jarayonlar va

hodisalarni yanada chuqurroq va ko'p qirrali o'rganishga yordam beradi. Bunday integratsiya, ayniqsa, kompleks yondashuv va multimodal bilimlardan foydalanish talab qilinadigan sohalar uchun dolzarbdir [1]. Shu nuqtayi nazardan, ta'lim sifatini ta'minlash uchun "Muhandislik va kompyuter grafikasi" va "Avtomobil konstruktsiyasi" fanlarini o'zaro integratsiyalashuv jarayonlari muhokama qilinadi.

Fanlar orasidagi chegaralar tobora xiralashib borayotgan zamonaviy dunyoda turli bilim sohalarining o'zaro integratsiyalashuvi jarayoni alohida ahamiyatga ega. Bu, ayniqsa, murakkab muhandislik vazifalarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun kompleks yondashuvni talab qiladigan texnik ta'limda sezilarlidir [2]. Bunday integratsion jarayonlar orasida "Muhandislik va kompyuter grafikasi" va "Avtomobillar konstruktsiyasi" fanlari alohida o'rin tutadi. Ularning o'zaro uyg'unligi nafaqat fan sohasini chuqurroq va ko'p qirrali tushunishni shakllantirishga yordam beradi, balki yuqori sifatli texnik ta'limni ta'minlashning kalitidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Foydalanilgan adabiyotlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda, ushbu manbalarni tadqiqotning asosiy yo'nalishlari bo'yicha quyidagicha guruhlash mumkin:

-ta'lim va pedagogika bo'yicha fanlararo aloqadorlik va faol fikrlash yuzasidan A. Abdug'aniyev talabalarda faol fikr yuritishni rag'batlantirish usuli sifatida geometriya va chizmachilik bo'yicha bilimlarni birlashtirishning ahamiyati haqida gapiradi. Bu ta'limda fanlararo yondashuv tendentsiyasini ta'kidlaydi.

Ta'lim sifati va rivojlangan mamlakatlar modellari bo'yicha A. Soatov ta'lim sifati ko'rsatkichlarini ko'rib chiqadi va rivojlangan mamlakatlardagi ta'lim modellarini tahlil qiladi, mahalliy ta'lim tizimlari uchun darslarni taklif qiladi.

-dars samaradorligi va muammoli ta'lim bo'yicha J. Qosimov va boshqalar muammoli vaziyatlar yaratish orqali dars samaradorligini oshirish usullarini o'rganishga, bunda talabaga yo'naltirilgan yondashuvlarga e'tibor qaratadi.

-o'qitishda metod va texnologiyalarni qo'llash bo'yicha M.Aynakulov G.Monjning iqtisodiy tahlil va auditdagi metodlaridan tortib, grafik dasturlar yordamida AT darslarini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqishgacha tadqiqotchilar yangi texnologiya va metodlarni ta'lim jarayoniga integratsiyalash yo'llarini izlaydi.

-muhandislik va texnika fanlari yuzasidan zilzilalarga konstruktiv reaksiyalarni o'rganish bo'yicha F. O'razaliyev va uning hamkasblari zilzilalar paytida inshootlarning xatti-harakatlarini tahlil qiladi, bu xavfsiz qurilish qoidalari va standartlarini ishlab chiqish uchun muhimdir.

-iqtisodiyot va menejment va boshqaruv qarorlarini shakllantirish bo'yicha M. Aynakulov boshqaruv qarorlarini qabul qilish bosqichlarini muhokama qiladi, menejmentda strategik yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi. Avtotransport vositalarining texnik holatining harakat xavfsizligiga ta'siri bo'yicha B. Begmatov va D. Xoliqov avtotransport vositalarining texnik holati yo'l harakati xavfsizligiga qanday ta'sir qilishini o'rganib, muntazam texnik xizmat ko'rsatishning ahamiyatiga e'tibor qaratadilar.

-ta'limda axborot texnologiyalar bo'yicha AKT kompetensiyalarini shakllantirish yuzasidan D. Xoliqov talabalarni zamonaviy raqamli dunyoda ishlashga tayyorlashning kaliti bo'lgan ta'lim jarayonida AKT kompetensiyalarini rivojlantirish usullarini o'rganadi.

Ushbu tadqiqotlar birgalikda ta'lim, muhandislik, iqtisodiyot va menejment, shuningdek, axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiyalashda iqtisoddagi mavjud tendentsiyalar va muammolarning keng ko'rinishini yaratadi. Ushbu manbalardan kelib chiqadigan asosiy mavzular:

Ta'limda fanlararo yondashuv. Tadqiqotlar fanlararo aloqalarning muhimligini va turli sohalardagi bilimlarni integratsiyalashuvini tanqidiy fikrlash va faol o'rganishni rag'batlantirish uchun ta'kidlaydi. Bu talabalarni kasbiy sohadagi

murakkab, ko‘p qirrali muammolarni hal qilishga tayyorlashga qaratilgan ta‘limning global tendentsiyasini aks ettiradi;

Ta‘lim sifati va xalqaro standartlar. A.Soatov tadqiqotlarida ta‘lim tizimini solishtirish, xorijiy mamlakatlarning ilg‘or tajribasini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilgan. Bu muvaffaqiyatli xalqaro modellar va metodologiyalarni moslashtirish orqali ta‘lim sifatini oshirish istagini ta‘kidlaydi.

Ta‘limda yangi texnologiyalarni qo‘llash. Bir qator tadqiqotlar ta‘lim jarayonini takomillashtirish va AKT kompetentsiyalari kabi maxsus ko‘nikmalarni rivojlantirish uchun yangi texnologiyalar va dasturiy ta‘minotdan foydalanishga qaratilgan. Bu ta‘limni raqamlashtirish tendentsiyasi va ta‘lim faoliyatiga zamonaviy texnologik yechimlarni joriy etish zarurligini tasdiqlaydi. Qobiliyatlarni boshqarish va rivojlantirish bo‘yicha menejment va malaka oshirish sohasidagi tadqiqotlar ta‘lim va kasbiy sharoitlarda strategik fikrlash va qaror qabul qilish muhimligini ta‘kidlaydi. Motivatsiya va ishlashga e‘tibor muvaffaqiyatga erishish uchun boshqaruv ko‘nikmalari va munosabatlarining muhimligini ta‘kidlaydi. Xavfsizlik va muhandislik bo‘yicha inshootlar va transport vositalarining texnik holatini o‘rganishga bag‘ishlangan ishlar hayotning turli sohalarida xavfsizlikni ta‘minlash uchun muhandislik tadqiqotlari va texnik xizmat ko‘rsatishning muhimligini ta‘kidlaydi.

Ushbu tadqiqotlar jamlanganda ta‘lim, muhandislik, iqtisod va menejmentning nazariy va amaliy jihatlarini rivojlantirishga qimmatli hissa qo‘shib, zamonaviy muammolarni hal qilish uchun yangi yondashuv va texnologiyalarni uzluksiz izlanish, moslashtirish va integratsiyalash zarurligini ta‘kidlaydi. Shu boisdan ham mazkur tadqiqot hali o‘rganilmagan mavzuga bag‘ishlanganligi sababli ham muallif tomonidan ushbu jarayonga jazm etilgan.

NATIJARLAR. Ushbu fanlarni integratsiyalashdan maqsad zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda avtomobil konstruksiyalarini loyihalash va yaratish sohasida nafaqat chuqur nazariy bilim, balki amaliy

ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashdan iborat. Bu nafaqat alohida fanlarni o'rganishni, balki talabalarda texnik muammolarni kompleks ko'rish qobiliyatini, har ikkala mutaxassislik bo'yicha bilim va ko'nikmalarni aniq muhandislik va konstruksion muammolarini hal qilishda qo'llashni o'z ichiga oladi.

“Muhandislik va kompyuter grafikasi” va “Avtomobillar konstruksiyasi” fanlarining o'zaro birikuvi quyidagilarga yordam beradi:

-avtomobil konstruksiyasiga innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish, bunda kompyuter modellashtirish va vizualizatsiya asosiy rol o'ynaydi;

-amaliyotga yo'naltirilgan topshiriqlarni joriy etish, real loyiha holatlarini modellashtirish va zamonaviy dasturiy ta'minotni qo'llash orqali o'quv jarayoni sifatini oshirish [3];

-talabalarda tizimli fikrlashni shakllantirish, muvaffaqiyatli muhandislik faoliyati uchun ajralmas bo'lgan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va sintez qilish qobiliyatini shakllantiradi.

“Muhandislik va kompyuter grafikasi” va “Avtomobillar konstruksiyasi” fanlarining integratsiyalashuvi ta'lim sifatini oshirishda sezilarli ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin [4]. Buning sababi shundaki, bu yondashuv talabalarga yanada kengroq va amaliy bilim olishga imkon beradi, ularning ijodiy va muhandislik qobiliyatlarini rivojlantiradi, shuningdek, mutaxassislarni haqiqiy kasbiy vazifalarga tayyorlashni yaxshilaydi. Keling, ushbu integratsiyaning asosiy jihatlarini va uning ijobiy ta'sirini ko'rib chiqaylik:

1. Mashg'ulotning amaliy yo'nalishi bo'yicha:

Integratsiya mashg'ulotlarni nazariy bilimlar bilan, shuningdek, amaliy ko'nikmalar bilan chambarchas bog'langan holda tashkil etish imkonini beradi. Talabalar o'rganilgan muhandislik va kompyuter grafikasi tamoyillarini avtomobil uskunalarni loyihalash jarayonida bevosita qo'llashlari mumkin, bu materialni

yaxshiroq o'zlashtirishga va kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.

2. Tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish bo'yicha:

Kurs va diplom ishlarining bir qismi sifatida real loyihalar ustida ishlash talabalardan nafaqat texnik bilimga ega bo'lishni, balki o'zgacha fikrlash va innovatsion yechimlarni topish qobiliyatini ham talab qiladi [5]. Fanlar integratsiyasi ushbu fazilatlarning rivojlanishiga yordam beradi, chunki talabalar samarali va estetik jihatdan yoqimli avtomobil konstruktsiyalarini yaratish uchun konstruktsion va muhandislik jihatlarini birlashtirishga majbur bo'lishadi.

3. Texnik savodxonlikni oshirish

Avtomobilsozlik bo'yicha ta'lim jarayonida muhandislik va kompyuter grafikasi dasturlarini qo'llash talabalarning texnik savodxonligini oshirishga yordam beradi [6]. Ular har qanday muhandis uchun zarur bo'lgan zamonaviy dizayn va modellashtirish vositalari bilan ishlashni o'rganadilar.

4. Haqiqiy ish vazifalariga tayyorlanish bo'yicha:

Ushbu fanlarning integratsiyasi talabalarni kasbiy faoliyatida duch keladigan muammolarni hal qilishga tayyorlashga yordam beradi [7]. Konstruktsiya va ishlab chiqarish jarayonlarini tushunish, shuningdek, modellarni yaratish va sinovdan o'tkazish uchun maxsus dasturiy ta'minotdan foydalanish qobiliyati bitiruvchilarni mehnat bozorida raqobatbardosh qiladi.

Shunday qilib, "Muhandislik va kompyuter grafikasi" va "Avtomobil konstruktsiyalari" fanlarining integratsiyasi nafaqat muhandislik va konstruktsiya sohasidagi maxsus bilimlarni chuqurlashtirishga, balki kelajakdagi mutaxassislarda avtomobilsozlikni yaratish jarayonlari haqida har tomonlama tasavvurni shakllantirishga qaratilgan. transport vositalari qurilmalaridir [8]. Bu, o'z navbatida, ta'lim sifatini oshirish va avtomobilsozlik sohasida innovatsion loyihalarni amalga oshirishga qodir yuqori malakali muhandislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

MUHOKAMA. “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fanini “Avtomobilsozlik konstruksiyasi” fani bilan integratsiyalash avtomobilsozlik sohasida malakali mutaxassislar tayyorlashda muhim qadam bo‘lishi mumkin. Bu uyg‘unlashuv o‘rganish va rivojlanish uchun noyob imkoniyatlarni taqdim etishi bilan bir qatorda, birmuncha muayyan qiyinchiliklar va to‘siqlarga duch keladi, xususan:

-fanlar turli xil o‘quv maqsadlariga ega, bu ularning integratsiyasini qiyinlashtirishi mumkin [9]. Muhandislik va kompyuter grafikasi ko‘pincha vizualizatsiya va dizayn ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lsa, avtomobil konstruksiyasini o‘rganish mexanik va tuzilmaviy jihatlariga urg‘u beradi;

-grafik modellashtirish va murakkab tuzilmaviy tahlilni qo‘llab-quvvatlaydigan maxsus dasturiy ta‘minot va apparat vositalariga ega bo‘lish kerak [10];

-bu har ikki yo‘nalish bo‘yicha bilim va malakaga ega bo‘lgan yuqori malakali pedagog kadrlarni talab qiladi, bu esa afsuski kamdan-kam uchraydi [11];

-integratsiyalashgan kursni muvaffaqiyatli yakunlash uchun talabalar ikkala fan bo‘yicha ham asosiy bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi kerak, bu esa ish yukini oshiradi va qo‘shimcha o‘qish vaqtini talab qiladi [12].

Ammo, ushbu muammoviy to‘siqlarga qaramay ikki fanning o‘zaro integratsiyalashuvdagi ushbu to‘siqlarni yengib o‘tadigan ustunliklar ham mavjud, xususan:

-ushbu fanlarni integratsiyalash vizualizatsiyadan tortib to amalga oshirishgacha bo‘lgan avtomobil konstruksiyasi jarayonini chuqurroq tushunishga yordam beradi [13];

-talabalar ijodkorlikni dizaynning texnik jihatlari bilan uyg‘unlashtirib, ko‘p qirrali muammolarni hal qilishni o‘rganadilar;

-bunday integratsiya natijasida olingan malakalar bitiruvchilarni mehnat bozorida talabni oshiradi [14];

-ijodiy dizaynni texnik tahlil bilan birlashtirish avtomobil sanoatida innovatsion yechimlarga olib kelishi mumkin [15].

To‘siqlarni yengish o‘tishning quyidagi yo‘llari mavjud, xususan:

-ikkala fanni ham birlashtirgan kurslarni yaratish, talabalarga avtomobil yasash jarayonining to‘liq rasmini ko‘rish imkonini beradi [16];

-kerakli dasturiy ta‘minot va jihozlarni sotib olish, shuningdek, professor-o‘qituvchilarni integratsiyalashgan holda ishlashga o‘rgatish muvaffaqiyatli integratsiyaning asosiy omillari muhitidir [17];

-talabalar o‘z sohalari bo‘yicha bilim va tajriba almashishlari mumkin bo‘lgan qo‘shma loyihalar va jamoaviy ishlarni tashkil etish fanlararo aloqalarni chuqur tushunishga yordam beradi;

-o‘quv rejasi tez o‘zgaruvchan sanoat talablari va texnologiyalariga, shu jumladan, kompyuter yordamida dizayn va avtomobil konstruktiv muhandisligining so‘nggi yutuqlariga moslashish uchun moslashuvchan bo‘lishi kerak [18];

-nazariy bilimlarni amaliyotda laboratoriya ishlari, amaliy mashg‘ulotlar va real loyihalar orqali qo‘llash talabalarga materialni yaxshiroq tushunish va kelajakdagi kasbiy faoliyatga tayyorlanish imkonini beradi [19];

-avtomobilsozlik sohasidagi korxonalar va tashkilotlar bilan hamkorlik qilish talabalarga zamonaviy texnologiyalar va texnikalardan foydalanish, shuningdek, amaliyot o‘tash va amaliy tajriba orttirish imkonini beradi [20].

XULOSA. “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fanini “Avtomobil konstruktsiyasi” fani bilan integratsiyalash murakkab, lekin nihoyatda istiqbolli jarayondir. Mavjud to‘siqlarni bartaraf etish ta‘lim muassasalari, professor-o‘qituvchilar va talabalarning muvofiqlashtirilgan sa‘y-harakatlarini talab qiladi. Biroq bunday integratsiyaning taqdim etayotgan afzalliklari, jumladan, ta‘lim sifatini oshirish, loyihalash va qurishga kompleks yondashuvni rivojlantirish, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash bu sa‘y-harakatlarni o‘z samarasini

bermoqda. Bugungi mehnat bozori fanlararo fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan mutaxassislarni talab qiladi va bu kurslarning integratsiyasi ushbu talablarni qondirish yo'lidagi qadamdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

2. Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

3. Соатов А. М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

5. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х. А., Назаров О. Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Айнакулов Х. А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

8. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – №. 5. – С. 902-905

9. Айнакулов М. А. Менежмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsivaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – №. 1. – С. 255-264.

10. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

11. Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlari va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.

12. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777.

13. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

14. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

15. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

16. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91

17. Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 251-257.

18. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

19. Xoliqov D. R. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

20. Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni shakllantirish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.